

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, 2024, Halaman 91-96
 Licenced by CC B
 E-ISSN: 2986-6340
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13954468>

Kesiapan Guru dan Siswa Dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Pada Mata Pelajaran PAI di SDN 03 Pakan Labuah Bukittinggi

Nur Hasanah Harahap¹, Deswalantri², Salmi Wati³, Nurhasnah⁴
¹²³⁴Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia
 email: harahapnurhasanah404@gmail.com¹, deswalantri@uinbukittinggi.ac.id²,
salmiwati@uinbukittinggi.ac.id³, nurhasnah@uinbukittinggi.ac.id⁴

Abstrak

Kesiapan guru dan siswa dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka pada mata pelajaran PAI di SDN 03 Pakan Labuah Bukittinggi bahwa dengan adanya perubahan kurikulum yaitu kurikulum merdeka yang membawa perubahan yang signifikan dalam pendekatan pembelajaran. Perubahan ini menuntut guru PAI untuk dapat menyesuaikan metode pengajaran, serta mempersiapkan siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dengan ditetapkannya kurikulum merdeka pada setiap sekolah, jadi siap tidak siapnya seorang guru untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka, guru harus mempersiapkan untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka dalam proses pembelajaran. Siswa yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan pendekatan pembelajaran yang berbeda, siswa masih sulit untuk memahami materi pada kurikulum merdeka, sehingga kurang termotivasi untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Selama proses pembelajaran masih berpusat terhadap guru, guru masih memberikan materi sepenuhnya kepada siswa. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Siswa kelas V dan Guru PAI, serta Kepala Sekolah, Wakakur, dan Waka Sarpras sebagai informan pendukung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapan guru tersebut mencakup dari segi kesiapan kognitif, psikologis, finansial, dan fisik. Namun pada penggunaan media pembelajaran pada setiap, hanya kadang-kadang guru bisa menggunakannya. Sementara itu kesiapan siswa mencakup, dari segi kondisi fisik, mental, emosional, materil, dan pengetahuan siswa, namun ada beberapa siswa yang sulit untuk memahami materi pada kurikulum merdeka.

Kata Kunci : *Kesiapan Guru dan Siswa, Kurikulum Merdeka, Pelajaran PAI*

Abstract

The readiness of teachers and students in implementing the independent curriculum in PAI subjects at SDN 03 Pakan Labuah Bukittinggi is that with changes to the curriculum, namely the independent curriculum, which brings significant changes in the learning approach. This change requires PAI teachers to be able to adapt teaching methods, as well as prepare students to be actively involved in the learning process. Students who have difficulty adapting to different learning approaches still find it difficult to understand the material in the independent curriculum, so they are less motivated to be actively involved in the learning process. As long as the learning process is still teacher-centered, the teacher still provides the material completely to students. This research uses field research using a qualitative approach. The data collection techniques that the author uses are observation, interviews and documentation. The key informants in this research were fifth grade students and PAI teachers, as well as the school principal, Deputy Chief of Staff, and Deputy Head of Sarpras as supporting informants. The results of this research show that teacher readiness includes cognitive, psychological, financial and physical readiness. However, regarding the use of learning media in each case, only sometimes teachers can use it. Meanwhile, student readiness includes physical, mental, emotional, material and knowledge conditions, but there are some students who find it difficult to understand the material in the independent curriculum.

Keywords: *Teacher and Student Readiness, Independent Curriculum, Islamic Education Lessons*

Article Info

Received date: 05 Oktober 2024

Revised date: 10 Oktober 2024

Accepted date: 18 Oktober 2024

PENDAHULUAN

Pendidikan sangat penting karena melalui proses ini orang dapat berkembang untuk menghadapi hidup. Pendidikan yang pertama sekali didapatkan adalah dari keluarga, dalam keluarga anak akan di didik dengan sebaik-baiknya. Selain keluarga pendidikan juga didapatkan dari lembaga formal yaitu sekolah, dimana disekolah akan memberikan banyak pengetahuan serta

mengembangkan potensi yang dimilikinya. Pembelajaran yang efektif di sekolah dan pencapaian tujuan pembelajaran memerlukan persiapan yang baik dari guru dan siswa. Kurikulum merupakan pedoman untuk mencapai tujuan ini. Kurikulum adalah sekumpulan prosedur dan pengaturan untuk materi pembelajaran yang dapat dipelajari selama proses pembelajaran. Tidak peduli seberapa bagus alat pendidikan, keberhasilan implementasi kurikulum di sekolah bergantung pada guru.¹

Perkembangan pendidikan di Indonesia terus mengevaluasi kurikulum setiap waktu, terlepas dari pembaharuan kurikulum. Banyak orang percaya bahwa kurikulum berubah seiring dengan pergantian politisi. Sejak kemerdekaannya, Indonesia telah mengubah kurikulumnya lebih dari sepuluh kali. Selain itu, masyarakat yang maju dan modern mencerminkan pendidikan yang baik. Budaya didorong oleh pendidikan. Perubahan yang diterima dari proses pendidikan mengikuti perkembangan kebiasaan. Pendidikan dapat menghasilkan produk yang inovatif dan kreatif yang dapat mengikuti perkembangan zaman. Pendidikan selalu menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia sejak kemerdekaan².

Menurut Islam, pendidikan adalah cara untuk mendapat manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, karena Allah mengajarkan kita untuk belajar seperti yang terdapat dalam surah Al-Alaq, ayat 1-5,

“Bacalah dalam nama Tuhanmu yang Menciptakan. Tuhan telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah mengajar (manusia) dengan kalam. Dia mengajar mereka apa yang mereka tidak ketahui.”

Meningkatkan kualitas hidup rakyat adalah tujuan utama Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Negara Republik Indonesia. Menurut UUD Republik Indonesia, setiap warga negara berhak atas pendidikan tanpa dibedakan berdasarkan status sosial, ras, agama, atau jenis kelamin mereka. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan hal ini: “Pendidikan adalah upaya sadar dan terencana untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses di mana siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan untuk diri mereka sendiri, komunitas, bangsa, dan Negara.” Karena itu, seorang guru yang berpengalaman diperlukan³.

Saat ini, pendidikan di Indonesia mengadopsi kurikulum merdeka yang memberikan kepercayaan penuh pada interaksi pembelajaran antara guru dan siswa. Guru memiliki kebebasan untuk memilih dan mengembangkan materi pelajaran sesuai dengan kebutuhan kelas. begitupun dengan siswa, mereka diberikan kebebasan dan ruang untuk lebih aktif mengungkapkan pendapat dan mengembangkan potensi masing-masing. hal ini disebut sebagai merdeka mengajar dan merdeka belajar.⁴

Kurikulum merdeka adalah pendekatan pembelajaran yang mengutamakan beragamnya pembelajaran intrakurikuler dan memungkinkan siswa memiliki kebebasan untuk berpikir atau belajar sehingga mereka dapat memaksimalkan potensi mereka untuk berkembang. Kurikulum merdeka memberikan siswa waktu yang cukup untuk memahami konsep dan meningkatkan keterampilan mereka. Kebebasan dalam konteks ini tidak menghilangkan aturan atau batasan. Sebaliknya, siswa secara penuh terlibat dalam proses pembelajaran, bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan melalui pembelajaran yang mandiri dan menyenangkan, sambil tetap mengikuti kesepakatan bersama.⁵

Karena kurikulum merdeka yang berbasis teknologi, setiap sekolah dan ruang kelas harus memiliki sejumlah besar media pembelajaran, terutama media elektronik digital. Siswa harus siap untuk menerapkan kurikulum merdeka ini dalam proses pembelajaran. Di sini, bukan hanya guru yang harus bertanggung jawab untuk menerapkan kurikulum merdeka; siswa juga harus memiliki kemampuan untuk menggunakannya. Guru juga harus menguasai media digital agar proses

¹Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009). Hlm 239

² Alimir Gusnandy, Deswalantri, Januar, “Persepsi guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 1 Palupuah,” *Inspirasi Pendidikan (ALFIHRIS)* 1, no. 2 (n.d.): 109.

³ Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, n.d.

⁴Diko Pernando, “*Kesiapan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Di SD Negeri 19 Air Tawar Barat*,” universitas padang (2023). Hlm 2-6

⁵ Suci Kurnia et al, “*Kesiapan Guru Dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Di Sekolah Dasar Islam (SDI) Surya Buana Kota*” *Ibtidaiyyah : Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah* 2, no. 2 (2023): hlm 117–127.

pembelajaran dan tujuan tercapai. Karena materi dan media pengajaran harus dibuat langsung oleh guru, bukan pemerintah, seperti yang ada pada K-13, guru juga harus lebih kreatif. Ini juga berlaku untuk guru PAI.⁶

Guru PAI harus siap menghadapi kurikulum merdeka dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Kurikulum ini mendorong pembelajaran aktif siswa melalui diskusi, pemecahan masalah, dan metode praktis lainnya, berbeda dengan fokus tradisional pada teori dalam pembelajaran PAI.

Usaha mengajarkan agama Islam bertujuan agar agama tersebut menjadi dasar pandangan dan sikap hidup seseorang, membantu anak-anak mengadopsi ajaran serta nilai-nilai Islam sebagai bagian dari cara mereka melihat dan menjalani hidup.⁷ Seperti yang tertera dalam Q.S. An-Nahl ayat 125,

Artinya: *“Berpegang teguhlah pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdiskusilah dengan mereka secara baik. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan siapa yang mendapat petunjuk.”*

Ayat ini menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk menuju kejalan yang benar dengan cara yang baik sesuai dengan tuntunan Islam. Bagi siapa pun yang berilmu, maka raihlah pendidikan dengan benar, bijak, dan dengan pengajaran yang baik pula. Guru dapat menggunakan berbagai metode pengajaran agar pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Peserta didik juga memiliki kebebasan untuk mengungkapkan apa yang mereka pikirkan, dan mereka juga diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi masing-masing, tentunya dengan bimbingan guru atau pendidik.⁸

Kesiapan guru dan siswa untuk menerapkan kurikulum merdeka sangat penting. Kesiapan ini memastikan keberhasilan dari rencana kurikulum, termasuk pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Dengan kata lain, untuk memaksimalkan hasil yang diharapkan dari penerapan kurikulum merdeka saat ini, diperlukan persiapan komprehensif. Oleh sebab itu kesiapan siswa dan guru dalam menerapkan kurikulum merdeka menjadi faktor penting keberhasilan kurikulum merdeka dalam mengejar dan memulihkan ketertinggalan pembelajaran yang ada di Indonesia.

Berdasarkan observasi awal pada tanggal 04 September 2023 bahwa dengan adanya perubahan kurikulum yaitu kurikulum merdeka yang membawa perubahan yang signifikan dalam pendekatan pembelajaran. Perubahan ini menuntut guru PAI untuk dapat menyesuaikan metode pengajaran, serta mempersiapkan siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dengan ditetapkannya kurikulum merdeka pada setiap sekolah, jadi siap tidak siapnya seorang guru untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka, guru harus mempersiapkan untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka dalam proses pembelajaran.

Dengan diwajibkan untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka pada setiap sekolah, maka penulis menemukan bahwa guru masih menggunakan metode pembelajaran yang biasa guru lakukan sebelumnya, guru belum membiasakan untuk memakai media pembelajaran yang dibutuhkan ketika proses pembelajaran berlangsung, guru berpendapat bahwa materi pembelajaran pada kurikulum lama lebih lengkap dan mudah dipahami oleh siswa dibandingkan dengan materi kurikulum merdeka ini. Siswa yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan pendekatan pembelajaran yang berbeda, siswa masih sulit untuk memahami materi pada kurikulum merdeka, sehingga kurang termotivasi untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Selama proses pembelajaran masih berpusat terhadap guru, guru masih memberikan materi sepenuhnya kepada siswa. Penelitian dengan judul "Kesiapan guru dan siswa dalam menerapkan kurikulum merdeka pada bidang studi PAI di SDN 03 Pakan Labuah" adalah tujuan penulis Untuk menilai kesiapan guru dan siswa dalam menerapkan kurikulum merdeka untuk mata pelajaran PAI di SDN 03 Pakan Labuh Bukittinggi.

METODE PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini, yang menggabungkan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, adalah untuk memperoleh pemahaman tentang sudut pandang individu atau kelompok

⁶ Oriza Nurfitriani et al., "Kesiapan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menghadapi Kabupaten Kendal" 1, no. 1 (2023): hlm 1–5.

⁷ Abdul Rahman, "Pendidikan Agama Islam Dan Pendidikan Tinjauan Epistemologi Dan Isi Materi," Jurnal Eksis 8, no. 1 (2012). Hlm 2053-2059

⁸ Elianti Nurminah Saragih, *Serentak Bergerak Wujudkan Merdeka Belajar* (Yogyakarta: Depublish., 2021). Hlm 96-98

terhadap isu sosial atau manusia yang sedang diteliti. Studi ini fokus pada budaya dan perubahan perilaku kelompok dari waktu ke waktu. Observasi terhadap masyarakat dan partisipasi mereka dalam kegiatan terkait merupakan bagian penting dari pengumpulan data. Penelitian ini khususnya mengamati kesiapan guru dan siswa di SDN 03 Pakan Labuah Bukittinggi dalam menerapkan kurikulum merdeka untuk mata pelajaran PAI.

Penulis menggunakan dokumentasi, wawancara, dan observasi untuk mengumpulkan data. Siswa kelas V dan guru PAI, bersama dengan kepala sekolah, wakakur, dan waka sarpras sebagai informan pendukung, adalah informan penting dalam penelitian ini. Salah satu metode analisis data adalah dengan memeriksa data untuk memberikan penjelasan atau penguraian informasi. Setelah itu, data dihubungkan dengan teori dan konsep yang mendukung masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesiapan adalah kondisi yang memungkinkan seseorang untuk merespons situasi tertentu. Kesiapan fisik mencakup energi dan kesehatan yang cukup, sementara kesiapan mental melibatkan minat dan motivasi untuk beraktivitas. Indikator kesiapan guru dalam menerapkan Kurikulum Merdeka mencakup persiapan secara kognitif, fisik, psikologis, dan keuangan⁹.

Berdasarkan hasil observasi pada 30 April 2024 dan wawancara pada 2 Mei 2024, bahwa kesiapan kognitif guru sudah terlaksana dimana sebelum guru mengimplementasikan kurikulum merdeka di dalam pembelajaran guru menyusun metode terlebih dahulu seperti guru meleakukan pemetaan karakter siswa, melihat nilai siswa yang mana harus lebih diperhatikan agar siswa terlibat aktif disetiap proses pembelajaran. Dengan begitu guru PAI menggunakan berbagai cara dalam penggunaan pendekatan pembelajaran yang selaras dengan kebutuhan siswa, supaya siswa aktif selama proses pembelajaran dan supaya siswa merasa bahwa ia diakui keberadannya dikelas.

Kesiapan fisik melibatkan kesiapan para guru dalam mengadopsi dan menerapkan Kurikulum Merdeka. Berdasarkan data yang dieproleh penulis bahwasanya guru sudah mempersiapkan diri dengan baik sehingga guru bisa menghadapi berbagai perubahan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan perkembangan zaman yang kita rasakan saat ini yaitu dengan berkembangnya ilmu teknologi. Dengan adanya persiapan yang matang dari guru maupun sekolah maka dengan mudah mengimplementasikan kurikulum merdeka pada saat proses pembelajaran. Maka dari itu guru-guru harus mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah. Kesiapan fisik ini juga dapat dilihat dari kondisi guru yang sehat dan baik ketika guru mengajar dikelas, karena kurikulum merdeka menekankan pada pembelajaran yang dinamis dan interaktif, maka guru perlu memiliki stamina dan mental yang cukup untuk menghadapi tantangan yang ada, serta komunikasi yang baik.

Kesiapan kognitif guru PAI dapat dilihat dari termotivasinya guru untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka pada pembelajaran. Kesiapan psikologis guru dari data yang penulis peroleh bahwa guru sudah baik dan guru banyak mendapatkan berbagai motivasi, dimana motivasi atau minat tersebut guru dapatkan ketika guru mengikuti sosialisasi, pelatihan, ataupun pembekalan yang diselenggarakan pemerintah ataupun yang diselenggarakan oleh sekolah. Dengan begitu guru pun sudah mendapatkan ilmu dan wawasan yang luas tentang bagaimana pengimplementasian kurikulum merdeka pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Pada awalnya guru sempat berfikir bahwa kurikulum merdeka ini akan sulit di implementasikan ternyata setelah dilaksanakan malah memudahkan guru maupun siswanya.

Kesiapan psikologis guru PAI dapat dilihat dari termotivasinya guru untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka pada pembelajaran. Kesiapan psikologis guru dari data yang penulis peroleh bahwa guru sudah baik dan guru banyak mendapatkan berbagai motivasi, dimana motivasi atau minat tersebut guru dapatkan ketika guru mengikuti sosialisasi, pelatihan, ataupun pembekalan yang diselenggarakan pemerintah ataupun yang diselenggarakan oleh sekolah. Dengan begitu guru pun sudah mendapatkan ilmu dan wawasan yang luas tentang bagaimana pengimplementasian kurikulum merdeka pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Pada awalnya guru sempat berfikir bahwa kurikulum merdeka ini akan sulit di implementasikan ternyata setelah dilaksanakan malah memudahkan guru maupun siswanya.

⁹ Suci Kurnia, "Kesiapan Guru dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Islam (SDI) Surya Buana Kota Malang," *Ibtidaiyyah: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah* 2, no. 2 (2023).

Kesiapan finansial diperoleh sarana dan prasarana disekolah sudah memadai dan cukup. Dengan beragamnya metode pembelajaran pada kurikulum merdeka ini maka sangat dibutuhkannya alat media untuk menunjang berjalan dengan lancar pengimplementasian kurikulum merdeka ini. Untuk mendukung kesiapan guru untuk menerapkan kurikulum merdeka, ada LCD, proyektor, wifi, perpustakaan, lab komputer, dan peralatan yang tersedia. Sekolah memiliki dana yang cukup untuk mendukung kurikulum merdeka.

Kesiapan adalah keadaan seseorang secara keseluruhan yang menunjukkan bahwa mereka siap untuk menanggapi atau menanggapi keadaan tertentu. a) Kondisi fisik, b) kondisi mental, c) kondisi emosional, d) kondisi materi, dan e) pengetahuan merupakan faktor-faktor yang menentukan kesiapan untuk belajar¹⁰.

Berdasarkan hasil observasi pada 3 Mei 2024 dan wawancara pada 30 April, 2 Mei, dan 3 Mei 2024 bahwa kesiapan fisik siswa sudah diperhatikan oleh guru maupun orang tua, karena jika siswanya merasakan sehat dan siap untuk melakukan proses pembelajaran maka guru juga akan senang, karena siswa juga akan mudah memahami dan konsentrasi dalam pembelajaran. Sebagai bagian dari persiapan siswa untuk menerapkan kurikulum merdeka, sekolah dan guru untuk memastikan bahwa kebugaran fisik siswa memadai untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang lebih aktif dan beragam. Kesehatan umum siswa juga sangat penting, mereka perlu bebas dari penyakit yang dapat mengganggu partisipasi mereka dalam pembelajaran. Ruangan dan lingkungan belajar yang nyaman dan aman juga penting untuk mendukung kesiapan fisik siswa, seperti ruang kelas yang bersih, teratur, dan nyaman dapat meningkatkan konsentrasi belajar siswa.

Para siswa menunjukkan kesiapan mental yang sangat baik, terlihat dari antusiasme mereka untuk kembali ke sekolah dan mempersiapkan diri untuk belajar. Ini mencakup kemauan mereka untuk belajar secara mandiri, kreatifitas dalam memecahkan masalah, dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan. Mereka perlu memiliki percaya diri untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran yang lebih fleksibel.

Kesiapan emosional siswa dari data yang penulis dapat sudah bisa terkontrol dengan baik. Dalam menghadapi kurikulum merdeka penting sekali bagi guru dan sekolah terkait dengan memperhatikan aspek-aspek emosional siswa, seperti ketahanan emosional siswa yang perlu dimiliki siswa untuk menghadapi tantangan baru dalam pembelajaran, hal ini mencakup kemampuan siswa untuk mengatasi kegagalan, frustrasi, dan ketidakpastian yang mungkin timbul selama proses pembelajaran. Kemandirian siswa juga perlu dimilikinya yaitu kemampuan untuk mengelola waktu, menetapkan tujuan, dan belajar mandiri. Kemampuan menyesuaikan diri ini juga perlu dimiliki siswa untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kurikulum yang ada. Sangat penting bagi siswa untuk merasa didukung secara emosional oleh guru, orang tua, dan lingkungan sekitarnya saat menghadapi tantangan pembelajaran.

Kesiapan materil pada umumnya siswa sudah banyak mempersiapkannya dari rumah, akan tetapi masih ada siswa yang mengeluh pelajaran pada kurikulum merdeka ada yang sulit menurut siswa untuk dipahami, namun ketika penulis tanyakan pelajaran PAI siswa menyebut bahwa materi PAI tidak sesulit mata pelajaran lain. Pemahaman siswa SD tentang ajaran Islam, prinsip moral, dan kebiasaan ibadah yang sesuai dengan tingkat perkembangan mereka adalah bagian dari materi yang diperlukan untuk menerapkan kurikulum merdeka pada mata pelajaran PAI. Siswa perlu memiliki pemahaman dasar tentang konsep-konsep dasar pembelajaran PAI. Selain itu, keterampilan seperti membaca Al-Quran dengan baik, praktik ibadah seperti shalat juga merupakan bagian dari kesiapan materi yang perlu disiapkan oleh siswa.¹¹

Kesiapan pengetahuan siswa saat pembelajaran sudah mulai membaik dengan adanya berbagai persiapan baik itu dari diri siswa, sekolah, dan dari guru khususnya guru PAI. Kesiapan pengetahuan siswa ini juga dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu faktor dari pemahaman mereka terhadap konsep-konsep baru yang diperkenalkan dalam kurikulum merdeka, seperti pembelajaran berbasis proyek, penekanan keterampilan, dan pengembangan karakter. Kurikulum merdeka meningkatkan kemampuan siswa untuk belajar secara mandiri dan berkolaborasi, mendorong mereka untuk berusaha untuk mengetahui apa yang mereka sukai dan bekerja sama untuk menyelesaikan

¹⁰ Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015). Hlm 113-114

¹¹ Shabira Fairuzi apsarini dan liza Barlianty, "Kesiapan Belajar Siswa Kelas IV B di Sekolah Dasar Negeri Kutajaya II Kecamatan Pasarkemis," *Nusantara: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2020): 168.

proyek dan menyelesaikan masalah. Dukungan orang tua dan guru sangat penting untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk belajar sendiri dan bekerja sama.¹²

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru dan siswa di SDN 03 Pakan Labuah Bukittinggi menerapkan kurikulum merdeka pada mata pelajaran PAI : Guru di SDN 03 Pakan Labuah Bukittinggi dapat menerapkan kurikulum merdeka untuk mata pelajaran PAI. Mereka juga terlibat dalam sosialisasi, pelatihan, pembekalan, dan diklat di SDN 03 Pakan Labuah Bukittinggi, baik di dalam maupun di luar sekolah. Kepala sekolah mengatakan bahwa SDN 03 Pakan Labuah adalah sekolah penggerak dan mendapatkan dukungan dari kementerian untuk menerapkan kurikulum merdeka. Sudah siap secara fisik, finansial, psikologis, dan kognitif. Siswa di SDN 03 Pakan Labuah Bukittinggi sudah siap menerapkan kurikulum merdeka pada mata pelajaran PAI, tetapi belum sepenuhnya. Sementara indikator kesiapan siswa untuk menerapkan kurikulum merdeka cukup baik, ada beberapa siswa yang masih belum memahami materi. Materi kurikulum merdeka masih menjadi masalah bagi banyak siswa.

REFERENSI

- E Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Merdeka* (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2023).
- Shabira Fairuza apsarini dan liza Barlianty, "Kesiapan Belajar Siswa Kelas IV B di Sekolah Dasar Negeri Kutajaya II Kecamatan Pasarkemis," *Nusantara: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2020).
- Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015).
- Slameto, *Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Suci Kurnia, "Kesiapan Guru dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Islam (SDI) Surya Buana Kota Malang," *Ibtidaiyyah: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah* 2, no. 2 (2023).
- J. W. Creswell, *Research Design; Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches* (London: Sage Publications, 2014).
- Abdul Rahman, "Pendidikan Agama Islam Dan Pendidikan Tinjauan Epistemologi Dan Isi Materi," *Jurnal Eksis* 8, no. 1 (2012).
- Elianti Nurminah Saragih, *Serentak Bergerak Wujudkan Merdeka Belajar* (Yogyakarta: Depublish., 2021). Hlm 96-98
- Diko Fernando, "Kesiapan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Di SD Negeri 19 Air Tawar Barat," universitas padang (2023).
- Suci Kurnia et al, "Kesiapan Guru Dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Di Sekolah Dasar Islam (SDI) Surya Buana Kota" "Ibtidaiyyah: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah 2, no. 2 (2023).
- Oriza Nurfitriani et al., "Kesiapan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menghadapi Kabupaten Kendal" 1, no. 1 (2023): hlm 1–5.
- Alimir Gusnandy, Deswalantri, Januar, "Persepsi guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 1 Palupuah," *Inspirasi Pendidikan (ALFIHRIS)* 1, no. 2 (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, n.d.Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).

¹² Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015).